

Produto 3 - Relatório técnico
Análise do Perfil Comportamental do Investidor

Wesllay Carlos Ribeiroⁱ

Daniel Fonseca Costa

Washington Santos da Silva

Análise do Perfil Comportamental do Investidor

1. Introdução

A tomada de decisão acerca de investimento é feita normalmente sob um ambiente de alguma incerteza, haja vista que todo investimento se assenta na relação risco-retorno.

A tomada de decisão financeira foi durante um longo tempo analisada e examinada sob o aspecto da racionalidade plena por meio de teorias desenvolvidas por pesquisadores como Fama (1965 e 1970), Markowitz (1952) e Modigliani & Miller (1959 e 1961). Fama (1965 e 1970) propôs o modelo dos mercados eficientes baseado na noção de que o preço de um determinado ativo financeiro representa o seu preço correto, pois este reflete todas as informações disponíveis sobre ele. Markowitz (1952) desenvolveu um modelo para a seleção de portfólios fundados na diversificação e nas noções de risco sistemático e não sistemático. Por outro lado, a teoria de Modigliani & Miller (1959 e 1961) foi estruturada na noção da irrelevância da estrutura de capital. Estas pesquisas, entre outras, formam a base da teoria clássica de finanças fundamentada na racionalidade e na capacidade do investidor de tomar a melhor decisão de investimento.

Todavia, esta noção de racionalidade plena na tomada de decisão começou a ser alterada desde as contribuições de Simon (1955, 1956, 1979), com as questões acerca da racionalidade limitada do agente e de Kahneman e Tversky (1974, 1979, 1981) com a teoria do prospecto e os vieses e heurísticas. Segundo Kahneman e Tversky (1974), a escolha, aparentemente racional, do investidor envolve uma diversidade de “atalhos mentais” que podem conter erros de

juízo e que, inconscientemente, impactam a tomada de decisão. Além desses autores, Thaler e Sunstein (2019) discutiram sobre a arquitetura da escolha e sobre o paternalismo libertário, além da aplicação de Nudges em decisões cotidianas e financeiras e na instituição de políticas públicas e de mercado.

No mesmo sentido destas pesquisas, outros pesquisadores como Lehner et al. (2008) e Denburg et al. (2022) alertam para o fato de que produtos financeiros são frequentemente complexos e de difícil entendimento. Cafferata & Tramontana (2019), Park et al. (2013), Schwind et al. (2012) e Trichilli et al. (2022) demonstraram que vieses como o viés de confirmação é uma das questões fundamentais em finanças comportamentais e pode ser considerado um dos aspectos mais problemáticos do raciocínio humano (Nickerson, 1998).

Esses estudos promoveram uma alteração profunda na teoria e no mercado financeiro, que passou a agregar noções e conceitos comportamentais para a análise e a tomada de decisão financeira. Assim, a tomada de decisão financeira passou a ser vista sob a ótica comportamental e analisada acerca do conhecimento e de resultados da equalização de risco e retorno. Com isso, o resultado das experiências passadas, que formam as crenças dos indivíduos, as emoções, os sentimentos e as percepções passaram a ser discutidas de forma mais efetiva nas decisões financeiras e de investimentos

Nesse contexto, é possível observar que o mercado financeiro mudou e, por isso, passou a agregar as noções fundamentais comportamentais na análise e tomada de decisão sobre investimentos. Mas se o mercado mudou, se a teoria sobre finanças evoluiu, essas mudanças também não deveriam gerar uma alteração das

normas reguladoras do mercado financeiro? Especificamente para o caso de interesse deste relatório, não deveria haver uma alteração na regulação da forma como é determinada a análise do perfil de investidor pelo órgão regulador do mercado de capitais?

Cabe ressaltar para fins de delimitação desta análise que os vieses comportamentais se relacionam em diferentes níveis estruturais na cadeia de regulação, oferta e tomada de decisão financeira. Assim, a decisão, independente de órgãos, instituições ou agentes intermediárias, são tomadas por pessoas físicas que podem, em suas decisões funcionais, serem enviesadas. Neste sentido, quando se trata da ocorrência de vieses na tomada de decisão este pode afetar: a) Quem regula; b) Quem analisa e classifica o perfil de investidor; e c) Quem é analisado e será classificado em determinado perfil (Deccax & Campani, 2019).

Pode-se falar em ocorrência de vieses em “Quem regula”, haja vista que mesmo o órgão regulador é composto por pessoas que no seu exercício funcional pode levar para normas as suas condições pessoais (Choi & Pritchard, 2003). Os vieses também estão presentes nos profissionais de mercado que analisam e classificam o perfil do investidor (Chen et al., 2017; Park et al., 2013) e no investidor em geral que é classificado pelo seu perfil (Deccax & Campani, 2019; Keller & Siegrist, 2006; Vieira Silva et al., 2008)

Para fins deste relatório o foco será o da ocorrência do viés de confirmação em investidores. Esta focalização objetiva examinar e discutir a norma reguladora da CVM, especificamente o art. 3º da Resolução CVM 30, que determina o que deve ser observado pelos integrantes do sistema de distribuição e os consultores de

valores mobiliários para verificar o perfil do investidor.

A Análise do Perfil de Investidor (API) é um processo (suitability) composto por um questionário aplicado pela instituição financeira visando classificar o investidor de acordo com seus interesses financeiros, disposição ao risco e conhecimento. O API visa possibilitar que as instituições financeiras ofereçam produtos e serviços adequados ao perfil do investidor (Anbima, 2022). Em geral os investidores são classificados em uma das três formas mais comuns: conservador, moderado ou arrojado

Com isso, o objetivo desse trabalho é propor uma alteração na redação do art. 3º da Resolução 30 da Comissão de Valores Mobiliários de 11 de maio de 2021 a fim de incluir a obrigatoriedade de que as instituições mencionadas no art. 2º passem a avaliar o viés de confirmação dos investidores como um componente da Análise de Perfil de Investidores - API.

A relevância deste relatório se materializa pela importância do mercado financeiro na economia de qualquer país. Pesquisas como esta que buscam aplicar a teoria a questões práticas têm um impacto direto pela possibilidade que levantam quanto à aplicabilidade e correção da norma mencionada. Ainda trazer como impacto indireto o fomento ao debate, a discussão e a busca pelo aprimoramento da regulação acerca do tema em comento. Em um país heterogêneo como o Brasil, com diferenças educacionais, sociais e econômicas entre os investidores, discutir e pesquisar sobre o API se torna ainda necessário.

Este relatório pode ser classificado como um “problem-oriented research”, pois este tipo de pesquisa traz

contribuições aplicáveis e busca elucidar, discutir e sugerir soluções para uma questão prática relevante. Como método foi utilizada a pesquisa documental e a revisão narrativa de literatura para analisar e discutir as questões relevantes e que corroboram com a solução do seu objetivo.

2. Aspectos comportamentais do investidor

A influência dos sentimentos, dos vieses e heurísticas nas decisões sobre investimento é um fato bem consolidado na academia e no mercado financeiro. Tanto que em 2002 o Prêmio Nobel de economia foi dado a Daniel Kahneman, considerado o fundador da economia comportamental, por sua teoria que uniu a psicologia à economia em particular sobre o comportamento na tomada de decisão sobre incerteza. Richard Thaler, economista comportamental, também foi laureado em 2017, especialmente pelo desenvolvimento de sua teoria sobre paternalismo libertário e arquitetura de escolha, do viés da contabilidade mental e de como as pessoas simplificam a tomada de decisão financeira.

Um dos fundamentos da teoria do prospecto de Kahneman & Tversky (1979) foi a de que as pessoas têm uma aversão à perda que influencia a tomada de decisão sob risco e incerteza. Essa aversão a perda foi representada por Kahneman & Tversky (1979) na forma de uma função valor (Figura 1).

Fonte: Adaptada de Kahneman & Tversky (1979)

Pela Figura 1 pode se observar que as pessoas tendem a ser avessas ao risco quando se trata de possibilidade de ganhos e tem uma propensão ao risco a fim de compensar ou evitar perdas.

Quanto a ocorrência de vieses de heurísticas em investidores, a sua ocorrência é amplamente aceita, haja vista as evidências reconhecidas em relação a aversão à perda (Kahneman & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, n.d., 1974); a contabilidade mental (R. H. Thaler, 2008), ao excesso de otimismo (Campbell et al., 2011) e ao excesso de confiança (Barber & Odean, 2001; Deccax, 2020).

No contexto brasileiro Bittencourt et al. (2018) analisou a relação entre o perfil de investidor, a realidade do mercado de renda fixa e variável e a teoria da aversão e perda. Na conclusão da pesquisa eles perceberam que a relação do perfil de investidores em relação à aversão à perda e a teoria das finanças comportamentais são complementares. Pois entenderam que apesar da tomada de decisão financeira ser feita com fundamento no binômio risco-retorno, deve-se levar em conta que investidor não é totalmente racional e que é essencial levar em conta os aspectos comportamentais. No mesmo sentido, Haubert et al. (2014) encontrou

Figura 1 – Função valor

resultados similares ao de Bittencourt et al. (2018) com relação à ocorrência da aversão ao risco. Güttler & Benevenuti (2021, também, obtiveram resultados que corroboram com a ocorrência do viés de aversão à perda pelos investidores. Além disso, Donadio (2018) observou que os vieses comportamentais são significativos para explicar uma maior tolerância ao risco.

Especificamente com relação ao perfil de investidor, Keller & Siegrist (2006), analisando os investidores por segmentos, perceberam quatro diferentes segmentos ou perfis de investidores e reforçaram a relevância da segmentação no comportamento deles. Deccax e Campani (2019, 2022) em suas pesquisas ressaltam a importância de pesquisas acerca da segmentação dos perfis de investidores para o mercado, todavia, em outra ponta, reconhecem que pesquisas do tipo são poucas. Vieira Silva et al. (2008) analisaram o perfil comportamental do investidor e obtiveram resultados que indicam a relação das finanças comportamentais e o perfil do investidor, naquele caso especialmente relacionada ao viés do medo do arrependimento.

Ainda segundo Faria & Cardoso (2017) a análise de perfil do investidor é realizada, embora sem um modelo, utilizando algumas variáveis, mas que existem tentativas de aprofundar esta avaliação para as características comportamentais do indivíduo e que este desenvolvimento é fundamental e pode se tornar uma ferramenta de grande potencial. Souza (2005) faz uma avaliação dos questionários de risco do Merrill Lynch, UBS AG e Lehman Brothers e o comportamento do investidor sob a ótica da *behavioral finance*.

Em sua pesquisa Deccax & Campani (2019) ressaltam a existência

de dois tipos de análise de segmentação de investidores: a) a demográfico (gênero, estado civil, idade, nível de renda, histórico de consumo de produtos financeiros, nível educacional, ocupação profissional) e b) psicográfico (conhecimento de finanças, valores pessoais, aversão a riscos, racionalidade, benefícios esperados). Eles propõem uma abordagem híbrida, adequada às finanças comportamentais, para a segmentação dos investidores especialmente em razão das variáveis envolvendo o conceito fundamental da racionalidade do investidor e a ocorrência dos vieses cognitivos, especialmente dos vieses da aversão ao risco, excesso de confiança e otimismo.

A orientação de uma API que contenha elementos comportamentais permite uma melhor adequação dos produtos e serviços ao investidor, pois permite que a relação entre investidor e instituição seja permeada por um melhor conhecimento de quem é o investidor. Este melhor conhecimento pode levar também a diminuição da assimetria de informações (Souza, 2023; Zvinakevicius & Giacobbo, 2023) e contribuir para uma mitigação do conflito de interesse que pode resultar quando a instituição visa interesses próprios em detrimento dos investidores. Para Deccax & Campani (2019), o ponto mais relevante para a verificação da *suitability*, e que tem motivado uma tendência internacional e crescente de regulamento e fiscalização, é o conflito de interesse entre investidores e instituições financeiras.

Para Frantz et al. (2022), ampliar a compreensão da relação entre personalidade e tomada de decisão financeira têm aplicações práticas que beneficiam investidores e instituições. Pois permite que investidores tenham uma melhor consciência de suas escolhas e permite um planejamento financeiro

mais adequado, evitando a tomada de decisão em contrariedade às suas expectativas e tendências, diminuindo custos financeiros e emocionais. Por outro lado, as instituições podem enriquecer a compreensão de seus clientes e assim, poderão oferecer uma experiência de investimentos mais adequada e personalizada.

Com relação ao viés de confirmação, pode-se acrescentar que é um dos vieses que mais influenciam a tomada de decisão em investimento, concernente os trabalhos de (Cheng, 2018), (Chen et al., 2017), (Zaleskiewicz & Gasiorowska, 2018, 2018, 2021), (Ossareh et al., 2021), (Naimzada & Pireddu, 2015), (Knauff et al., 2010), (Ahn et al., 2010), (Lehner et al., 2008), (Trichilli et al., n.d.), (Park et al., 2013), (Costa et al., 2017), (Charness & Dave, 2017), (Duong et al., 2014), (Perera et al., 2020), (Coutts, 2019b), (Cafferata & Tramontana, 2019), (Legoux et al., 2014), (Han et al., 2019), (Bogan & Just, 2009), (Lockwood et al., 2022), (Kaltwasser, 2010), (Eriksen et al., 2020), (Bisiere et al., 2015), (Hsu et al., 2021), (Kloehn, 2009), (Bird et al., 2017), (Choplin & Stark, 2019), (Andre, 2021), (Boeck & Feldkircher, 2021), (Coutts, 2019a), (Berthet, 2022), (Denburg et al., 2022), (Midmore, 2017), (Webb et al., 2016), (Nordlund et al., 2022), (Abbas et al., 2022) e (Kim & Park, 2021)

O Viés de Confirmação pode ser entendido como uma busca, seleção e interpretação de informações e evidências que corroborem suas crenças, expectativas ou hipóteses preexistentes (Charness & Dave, 2017; Nickerson, 1998). Essa condição pode levar o investidor a erro de racionalidade gerando uma visão de túnel cognitiva onde ocorre uma falha no processamento, análise e tomada de decisão coerente com as informações

disponíveis, levando a uma interpretação favorável a crenças e valores predefinidos (Lehner et al., 2008), mesmo em contradição a evidência coletadas (Charness & Dave, 2017)

Nesse sentido, o viés de confirmação pode ocorrer por três principais formas: 1) pela seletividade na busca de informações consonantes com suas crenças, hipóteses e expectativas prévias e 2) pela tendência de interpretar informações ambíguas objetivando reforçar a confiança em suas crenças, hipóteses e expectativas prévias (Park et al. 2013; Costa et al. 2017); e 3) ignorando por completo as evidências dissonantes ou dar-lhes um peso muito menor na tomada de decisão (Charness & Dave, 2017).

Neste caso, a busca por informações é um elemento chave na ocorrência do viés de confirmação (Chang & Cheng, 2015). Por estas e outras razões, Cafferata & Tramontana (2019), Park et al. (2013), Schwind et al. (2012) e Trichilli et al. (2022) demonstraram que o viés de confirmação é uma das questões fundamentais em finanças comportamentais e pode ser considerado um dos aspectos mais problemáticos do raciocínio humano (Nickerson, 1998).

Mas se está claro que a pesquisa e a prática em finanças mudaram em razão das contribuições das finanças comportamentais, a análise do perfil do investidor também deveria mudar. Já que como menciona Frantz et al. (2022) a tomada de decisão sobre investimento sob a ótica das finanças comportamentais é mais complexa que um simples processo racional e limitado, pois deve considerar também os elementos psicológicos e comportamentais do investidor.

3. A regulação da Comissão de Valores Mobiliários do perfil do investidor

A Análise do Perfil de Investidor (API) é um processo (*suitability*) composto por um questionário aplicado pela instituição financeira visando classificar o investidor de acordo com seus interesses financeiros, disposição ao risco e conhecimento. O API visa possibilitar que a instituição financeira ofereça produtos e serviços adequados ao perfil do investidor (Anbima, 2022). Em geral os investidores são classificados em uma das três formas mais comuns: conservador, moderado ou arrojado. (CVM, 2022)

A regulação da API se faz com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais adequados ao perfil do investidor, mas há também outro aspecto relacionado à ocorrência do conflito de interesse entre investidores e instituições financeiras (Deccax, 2020).

Para Faria & Cardoso (2017), a crise financeira do subprime de 2008 levou alguns países a estabelecerem a necessidade de adequação dos produtos e serviços financeiros ao perfil do investidor (Deccax, 2020). Foi tida como uma linha de ação para aprimorar a relação do investidor com o mercado e uma tentativa de dar estabilidade ao mercado e evitar novas crises como a do subprime.

Como um reflexo da crise do subprime, o *Bank for International Settlements* – BIS realizou uma verificação da regulação acerca dos diferentes setores financeiros de países como EUA, Japão e Europa acerca das exigências regulatórias acerca do *suitability* de investidores individuais. Como resultado observou uma

significativa diversidade regulatória, tendo recomendado que os sistemas regulatórios dos países promovessem uma espécie de harmonização das exigências para minimizar o risco de arbitragem regulatória. (Basel Committee on Banking Supervision et al., 2008)

Em 2013 a IOSCO - *International Organization of Securities Commissions* publicou um relatório contendo 9 princípios a serem levados em consideração pelos órgãos de regulação do mercado a fim de proteger os investidores, incluindo o *suitability*. Para distribuição de produtos complexos a fim de promover uma revisão dos quadros dos reguladores membros em relação ao que foi aprendido com a crise do subprime. (International Organization of Securities Commissions, 2013)

Em 2016 a IOSCO publicou um outro relatório denominado *Update to the Report on the IOSCO Automated Advice Tools Survey*, discutindo a preocupação com a automatização do aconselhamento financeiro e como isso poderia afetar o sistema financeiro, o perfil e a proteção do investidor levando a necessidade de que órgãos de regulação estabeleçam regras sobre o assunto (International Organization of Securities Commissions, 2016). De forma geral, a IOSCO elegeu 3 objetivos fundamentais para a regulação do mercado: a) proteger os investidores; b) garantir que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes; e c) redução do risco sistêmico. (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2017)

A regulação da necessidade de verificação do perfil do investidor, alinhada às regras internacionais da IOSCO (Souza, 2023), iniciou com a realização de audiências públicas pelo mercado em 2011, dando origem à

Instrução CVM 539 (Comissão de Valores Mobiliários, 2013) que institui a Análise do Perfil do Investidor – API.

Analisando as determinações trazidas pela Instrução CVM 539 referente ao API, a ANBIMA, no âmbito da autorregulação do mercado, enfatizou a importância da referida Instrução e da adequação do perfil do cliente a diferentes questões mercadológica, como a assimetria informacional entre cliente e os especialistas do mercado financeiro, por exemplo (ANBIMA, n.d.) No mesmo sentido, a ANBIMA ainda frisou que o API é importante para a estabilidade do mercado e que muitas opções de investimento podem ter o seu desempenho bastante prejudicado em razão do comportamento de investidores receosos ou por outro lado fortemente estimulado por investidores eufóricos. Como resultado, o comportamento desproporcional de investidores poderia levar à criação de bolhas, permitindo o crescimento expressivo e insustentável na precificação de um ativo, ou a propagação do pânico, com a intolerância generalizada a qualquer tipo de risco. Sendo que uma ou outra situação poderia comprometer a estabilidade do mercado (ANBIMA, n.d.).

Após quase 8 anos de vigência, a Instrução CVM 539 (Comissão de Valores Mobiliários, 2013) foi revogada pela Resolução CVM 30, de 11 de 2017 (Comissão de Valores Mobiliários, 2021). No entanto, a essência da definição do perfil do cliente regulada pela Instrução CVM 539 foi mantida também no capítulo II da Resolução CVM 30.

Na Resolução CVM 30, de 11 de maio de 2021 a Comissão de Valores Mobiliários dispõe sobre o dever de verificação da adequação de produtos,

serviços e operações ao perfil do cliente. No art. 2º, a Resolução CVM 30 dispõe que “as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente.” (Comissão de Valores Mobiliários, 2021).

Embora a regulação pela CVM determine a obrigatoriedade de realização do API (Comissão de Valores Mobiliários, 2021), ela não estabelece um formulário ou teste padrão, ficando a cargo de cada instituição desenvolver e aplicar o tipo de API que entender mais adequado. A ANBIMA por sua vez, no âmbito da autorregulação do mercado, segue a mesma linha da CVM e não determina um formulário padrão. No art. 15 do Código de distribuição de produtos de investimentos, a ANBIMA determina que os distribuidores devem avaliar e classificar os investidores em pelo menos 3 perfis levando em consideração a seguinte descrição:

I. Perfil 1: cliente que declara possuir baixa tolerância a risco, baixo conhecimento em matéria de investimentos e que prioriza investimentos em produtos de investimento com liquidez;

II. Perfil 2: cliente que declara média tolerância a risco e busca a preservação de seu capital a longo prazo, com disposição a destinar uma parte de seus recursos a investimentos de maior risco; ou

III. Perfil 3: cliente que declara tolerância a risco e aceita potenciais perdas em busca de maiores retornos. (Anbima, 2022)

O mercado tem nomeado o perfil 1 como conservador, o perfil 2

como moderado e o perfil 3 como arrojado ou agressivo (CVM, 2022).

No art. 3º, a Resolução CVM 30 estabelece o que deve ser observado pelos integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários para verificar o perfil do investidor nos termos seguintes:

Art. 3º As pessoas referidas no art. 2º devem verificar se:

I – o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente;

II – a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; e

III – o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. (Comissão de Valores Mobiliários, 2021)

O foco da regulação do API é feito sob 3 aspectos: a) quanto ao objetivo de investimento; b) quanto à situação financeira do investidor; e c) quanto ao conhecimento do investidor.

Para a adequação do art. 3º a CVM ainda determina às instituições financeiras que a API observe no mínimo:

§ 1º Para cumprimento do disposto no inciso I do caput, as pessoas referidas no art. 2º devem analisar, no mínimo:

I – o período em que o cliente deseja manter o investimento;

II – as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; e

III – as finalidades do investimento.

§ 2º Para cumprimento do disposto no inciso II do caput, as pessoas referidas no art. 2º devem analisar, no mínimo:

I – o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente;

II – o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente; e

III – a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente.

§ 3º Para cumprimento do disposto no inciso III do caput, as pessoas referidas no art. 2º devem analisar, no mínimo:

I – os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade;

II – a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas; e

III – a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente

Neste caso para a determinação do objetivo do investidor deve ser analisado somente o período que deseja manter o investimento; as preferências com relação ao risco a ser assumido e as finalidades do investimento. Desta análise se percebe que a exceção da assunção de risco que é um elemento psicográfico, todos os demais são elementos demográficos. (Deccax & Campani, 2019)

Quanto à situação financeira do investidor a regulação determina que seja verificada a compatibilidade do produto ou serviço com o valor das receitas do investidor, o tipo de ativo que o investidor tem e a necessidade de liquidez do investidor. Para a análise da situação financeira do investidor há análise é puramente demográfica, não

sendo feito qualquer análise com relação a questões comportamentais.

Já, com relação ao conhecimento do investidor para compreender os riscos relacionados ao produto ou serviço, será analisada os tipos de produtos ou serviços, a natureza e a frequência de operação do investidor e a sua formação acadêmica e experiência do investidor. Nesta análise, é levada em consideração um elemento psicográfico que é o conhecimento do investidor em relação às finanças. Todavia os demais elementos são demográficos.

De toda forma, fica clara a inexistência de necessidade, pela norma atual, de análise de qualquer componente ou elemento comportamental, de vieses e heurísticas e especialmente para este relatório do viés de confirmação.

No âmbito legal, a Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, cria a CVM e estabelece como sua competência a regulação e fiscalização do mercado. A mesma lei estabelece no art. 4º, entre outras atribuições, que cabe a CVM: a) estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários; e b) assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários.

Neste contexto legal as pesquisas de Deccax & Campani (2019), Frantz et al. (2022) e Souza (2023) ressaltaram a relevância da incorporação de elementos comportamentais na API, com a possibilidade de benefícios tanto para investidores como para instituições. Esses benefícios podem estimular a formação de incremento do mercado e o estímulo à poupança e ao investimento. Por outro lado, para assegurar práticas comerciais equitativas, também se torna importante mitigar o conflito de interesse que possa existir na tomada de decisão de investimento, sendo que a utilização do *suitability* é uma tendência mundial

para a regulação das decisões de investimentos (Deccax, 2020; Frantz et al., 2022; Zvinakevicius & Giacobbo, 2023)

Segundo Zakia (2023), a regulação do mercado, voltada a gestão de risco e inerentes ao próprio regulado, deve ocorrer primordialmente direcionada a combater a assimetria informacional e a externalidades. Isto porque a regulação deve ser orientada no sentido de mitigar risco e sob a perspectiva de proteção dos seus participantes. Para isso, vale ressaltar o princípio do *full disclosure* (Comissão de Valores Mobiliários, 2022) como fundamento da regulação e destinado a conferir a mais ampla e completa prestação de informações. Na prática, a aplicação do *full disclosure* ocorrerá quando o investidor estiver suficientemente provido das informações correntes sobre o investimento. Isso ocorrerá necessariamente por uma correta indicação de produtos/serviços adequados ao seu API, inclusive levando em consideração as questões comportamentais.

Cabe ressaltar que a própria CVM não está inerte com relação à pesquisa e os reflexos decorrentes das finanças comportamentais no mercado, haja vista possuir em sua página oficial da Internet uma acerca do tema de “Ciências e Estudos Comportamentais” com um Centro de Estudos Comportamentais e Pesquisa – CECOP. (CVM, 2020)

Focalizando no mercado investidor, a ANBIMA realiza desde 2018 o Raio X do investidor Brasileiro. Trata-se de uma pesquisa realizada pela ANBIMA e pela Datafolha com o objetivo de entender quem é o investidor brasileiro.

Na Tabela 1 foram selecionadas algumas das características analisadas pela ANBIMA na 5ª, 6ª e 7ª edições do agrupadas pelo objetivo dos investimentos, situação financeira, conhecimento sobre finanças e busca por informações.

Tabela 1 – Raio x do Investidor ANBIMA

	Investe para	7 Edição/2024	6 Edição/2023	5 Edição/2022
Objetivo do Investimento	Comprar imóvel/casa própria	33,10%	29,70%	32,70%
	Manter aplicado	19,60%	20,80%	23,60%
	Viagem /passeio	10,30%	10,60%	7,20%
	comprar carro/moto	10,30%	11,10%	8,30%
Classe social				
Situação Financeira	A	2,90%	2,80%	3%
	B1	4,90%	5,20%	5,20%
	B2	16,70%	15,80%	16,60%
	C1	20,00%	21,70%	21,40%
	C2	26,70%	26%	26%
	D/E	28,90%	28,40%	27,90%
	Renda familiar*			
	Até 1320,00	25,40%	19,30%	47,50%
	1321 a 2640	23,90%	22,80%	24,80%
	2641 a 3960	17,70%	18,50%	10,60%
	3961 a 6600	17,40%	18%	7,20%
	6601 a 13200	8,90%	9,50%	3,70%
Escolaridade				
Conhecimento sobre Finanças	Primário	15,80%	15,50%	20,80%
	Colegial	34,30%	33,90%	40,80%
	Superior	10,10%	9,58%	10%
Produtos financeiros				
	Poupança	25,00%	26%	23%
	Fundos	4,40%	4%	3%
	Ações	2,50%	2%	2%
	Título privado	4,80%	4%	2%
Onde busca informação				
Busca por informações	Amigos/parentes	18%	18,90%	25,97%
	Sites/blog de investimento	11,50%	13,20%	25,56%
	Assessor/gerente presencial	28%	23,30%	24,18%
	App da corretora	11,90%	11%	19,27%
	Influenciadores digitais	4,70%	5,60%	10,73%
	Portais, fóruns	3,40%	3,70%	10,27%
	Não busca	8,9%	3,7%	11,9%
	Assessor/gerente à distância	4,3%	4,0%	7,29%
	Consultoria	4,6%	3,1%	5,04%
	Outros	3,3%	-	3,74%
	Internet /redes sociais	1,4%	-	1,44%
	Não respondeu	0%	-	1,60%

*Valores referentes a 7 Edição/2024.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de ANBIMA (2022, 2023, 2024)

Os dados apresentados na Tabela 1 são interessantes para um importante componente de regulação: a relação da norma (fato jurídico) com o fato (realidade normatizada), uma vez que os dados ali apresentados buscam caracterizar o investidor brasileiro.

As pesquisas em cada uma de suas edições contaram com 5814 pesquisados para a 7ª edição, 5818 na 6ª edição e não foram encontrados os dados de pesquisados para a 5ª edição.

Pela Tabela 1, pode-se perceber que a compra da casa própria é o principal objetivo de investimento, sendo também relevante o percentual que investidores buscam manter o dinheiro aplicado.

Já quando a situação financeira se percebe que a maioria dos investidores é da classe B2 a E, cuja renda familiar é menor, como se pode conferir nos dados acerca da renda familiar.

Acerca do conhecimento sobre finanças a maioria dos investidores tem o colegial completo e apenas cerca de 10% têm o ensino superior completo. Já com relação ao produto financeiro o principal instrumento de investimento é a poupança em todas as edições da pesquisa.

De uma maneira geral se pode caracterizar que, em sua maioria, os investidores têm apenas o segundo grau completo (colegial), aplicam majoritariamente na poupança, ganham até 3 vezes o valor do salário-mínimo e tem como principal objetivo a compra da casa ou a manutenção do valor aplicado.

Estas características levam a compreender que em sua maioria são pequenos investidores e com pouco conhecimento sobre o mercado e pouca formação acadêmica. Estas características quando alinhadas com a fonte na qual é realizada a busca pela informação revela que na 7ª edição 36,9

procuraram assessoria ou consultoria sobre investimento, na 6ª edição foram 30,4% e na 5ª edição 36,51%. Isso nos revela que cerca de em torno de 65% procuram informações sem uma orientação profissional. E por outro lado mesmo aqueles que recebem orientação de especialistas também acabam dando maior credibilidade as orientações se estas estão em consonância com as suas crenças e opiniões (Zaleskiewicz & Gasiorowska, 2018)

A tomada de decisão do investidor que tem pouco conhecimento (Anbima 2022, 2023, 2024) pode ser afetada significativamente por questões comportamentais, como o viés de confirmação. A pesquisa de Ribeiro (produto 2) revelou que os investidores que não têm conhecimento têm 126% mais chance de apresentar o viés de confirmação se comparado com o investimento que possui conhecimento.

Esse fato revela que as buscas por investimentos podem estar ligadas a crenças infundadas, levantando a importância de se analisar o perfil comportamental dos investidores, principalmente pela situação em que a forma com que os indivíduos buscam informações sobre investimentos podem gerar a manifestação do viés de confirmação. De certa, forma a opção pela caderneta de poupança, por ser um instrumento de investimento conversador, pode sugerir que de acordo com outras pesquisas que a maioria dos investidores apresenta o perfil conservador (Haubert et al., 2014b; Vieira Silva et al, 2008, Produto 2)

Em recente pesquisa com investidores brasileiros, Ribeiro (Produto 2) observou que, independentemente do perfil, os investidores estão sujeitos ao viés de confirmação na busca de informações sobre investimentos. Além disso, confirmou que o maior número de investidores é conservadores, e observou

que os investidores com perfil moderado têm 87% menos chance de apresentar viés de confirmação em comparação com os participantes identificados com o perfil conservador. Nesse sentido, a menor probabilidade de incorrer no viés se dá pelo fato de que os investidores moderados estão mais abertos à busca de informações sobre investimentos conservadores e arrojados. Assim, os resultados dessa pesquisa reforçam a necessidade de se alterar a Resolução 30 a fim de instituir a obrigatoriedade de se analisar o comportamento do investidor em relação ao viés de confirmação. E por outro lado, sugere que os perfis conservador e arrojado estão mais propensos a ocorrência do viés de confirmação. Realçando uma vez mais, a relevância de se levar em conta questões comportamentais no API.

As pesquisas científicas, práticas e teóricas mencionadas neste relatório dão conta da ocorrência do viés de confirmação em investidores e especialmente sobre a estreita relação deste viés com a busca seletiva por informações que confirmem suas crenças e expectativas preexistentes. Deste modo ao confrontar estes dados (Tabela 1) com a forma pela qual ocorre o viés de confirmação traz a evidência da clara necessidade de que a regulação em torno do API leve em consideração este fato.

É fato que atualmente não há uma análise personalizada do perfil de cliente, e sim um empacotamento dos investidores em 3 grupos de perfis predefinidos (Anbima, 2022; CVM, 2022). O que contraria a tendência atual, pois tem ficado cada vez mais transparente a necessidade de que o API tenha informações mais detalhadas, principalmente para incorporar questões relacionadas ao perfil psicológico e sociológico do investidor (Deccax, 2020; Frantz et al., 2022).

Ocorre que, conforme se pode verificar da norma que regula o API, especificamente o art. 3º da Resolução CVM 30, que não existe qualquer dispositivo ou menção a necessidade de que as instituições previstas no art. 2º desta norma levem em consideração o viés de confirmação no processo da API. Esta situação nega o fato da ocorrência do viés de confirmação em investidores e contrária à finalidade determinada pela Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976 no sentido de que a regulação deve a) estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários; e b) assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários.

Neste ponto vale ressaltar que o valor das finanças comportamentais e sua aplicação no mercado financeiro é uma realidade. Por outro lado, também se mostra como realidade o fato das pessoas incorrerem no viés de confirmação em investidores. Outrossim, valor e fato se somam como a necessidade de que a norma regulamente o que a realidade denota, ponto já devidamente fundamentado na forma da teoria tridimensional do direito. (Reale, 2012)

4. A proposta de alteração da Resolução CVM 30

A regulação do API é proteger o investidor possibilitando a oferta de produtos e serviços mais adequados ao seu perfil. Essa motivação está na base nos princípios defendido pela IOSCO (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2017) e ainda permite a mitigação do conflito de interesse entre agentes do mercado e investidor, auxilia na estabilização do mercado, evitando crises econômicas e permite o

aprimoramento da relação investidor e mercado.

Por outro ponto de análise a regulação também deve se basear na mitigação da assimetria informacional focando o alcance do full disclosure visando, novamente, proteger os investidores. Na prática o full disclosure ocorrerá quando o investidor estiver provido das informações coerentes com o seu perfil. Também pode-se verificar pela pesquisa do Raio x Anbima (ANBIMA, 2024) que apenas 36,9 % dos investidores buscam informação profissional com assessores/gerentes/consultores, e 54,2% buscam informações em fontes diversas que podem ou não oferecer informações adequadas. Essa forma de busca de informação aliada a baixa escolaridade apresentada pelos investidores pode deixá-los expostos a eventos adversos dos quais buscavam quando decidiram investir.

Cabe aqui lembrar que a busca de informação é um elemento especialmente relevante para a ocorrência do viés de confirmação. Por todo este desenvolvimento argumentativo se torna relevante e adequado aos princípios da regulação cultivados pela IOSCO e pela CVM que a API leve em consideração também componentes comportamentais que ocorrerem na tomada de decisão de investimento.

Atualmente o foco da regulação do API é feito sob 3 aspectos: a) quanto ao objetivo de investimento; b) quanto à situação financeira do investidor; e c) quanto ao conhecimento do investidor.

Sendo a redação do API prevista na forma do art. 3º da Resolução CVM 30/2021:

Art. 3º As pessoas referidas no art. 2º devem verificar se:

I – o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente;

II – a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; e

III – o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. (Comissão de Valores Mobiliários, 2021)

Outrossim, o objetivo desse relatório é que a CVM leve em consideração o estado atual da ciência acerca do Vieses comportamentais, especialmente do viés de confirmação, e também as características do investidor brasileiro a fim de alterar o art 3º da Resolução CVM 30 a fim de incluir a necessidade de verificação pelas pessoas referidas no art. 2º, além do que já verificado, também da análise da ocorrência do viés de confirmação. Neste caso a redação da norma passaria a contar com um quarto inciso, na forma seguinte:

Art. 3º As pessoas referidas no art. 2º devem verificar se:

I – o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente;

II – a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; e

III – o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.

IV – a forma pela qual o cliente busca e interpreta informações sobre investimentos, visando verificar a ocorrência (ou não) do viés de confirmação na tomada de decisão.

5. Conclusão

Este relatório buscou demonstrar a insuficiência da forma pela qual a Análise de Perfil de Investidor - API é feita atualmente, haja vista a não adequação dessa forma de análise à ocorrência de vieses comportamentais, especialmente do viés de confirmação.

A proposta de inserção de um quarto parágrafo relacionado a análise do viés de confirmação pode vir a suprir esta deficiência da API, permitindo que o perfil do investidor seja devidamente analisado e garantindo que os produtos e serviços a serem oferecidos estejam de fato adequados ao perfil do investidor.

Além disso, dada as características e peculiaridades do comportamento sugere-se também que a norma seja revista de tempos em tempos, a cada 5 anos, a fim de verificar e analisar eventuais alterações comportamentais do investidor na tomada de decisão de investimento.

A atualização da Análise de Perfil de Investidor - API para uma Análise de Perfil Comportamental do Investidor - APCI, permitirá o que a regulação da CVM se aproxime um pouco mais dos princípios de proteção ao investidor, adequação do produto e serviço ao investidor, mitigação da assimetria informacional e transparência (full disclosure).

6. Referências

- ABBAS, A., Moosa, I., & Ramiah, V. (2022). The contribution of human capital to foreign direct investment inflows in developing countries. *JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL*, 23(1, SI), 9–26. <https://doi.org/10.1108/JIC-12-2020-0388>
- AHN, H.-J., Cai, J., & Chung, J. M. (2010). Do Informed Traders Trade More When the Market Is Thick? Evidence from the Nikkei 225 Index Redefinition of April 2000*. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES*, 39(4), 495–523. <https://doi.org/10.1111/j.2041-6156.2010.01021.x>
- ANBIMA. (n.d.). *ÉTICA, REGULAMENTAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR*.
Anbima. (2022). *Código de Distribuição de Produtos de Investimento*.
- ANBIMA. (2022). *Raio X do Investidor Brasileiro 5ª edição*.
https://Www.Anbima.Com.Br/Pt_br/Especial/Raio-x-Do-Investidor-2022.Htm.
- ANBIMA. (2023). *Raio X do investidor Brasileiro 6ª edição*.
https://Www.Anbima.Com.Br/Pt_br/Especial/Raio-x-Do-Investidor-2023.Htm.
- ANBIMA. (2024). *Raio X do investidor Brasileiro 7ª edição*.
https://Www.Anbima.Com.Br/Pt_br/Especial/Raio-x-Do-Investidor-Brasileiro.Htm.
- ANDRE, A. (2021). The concealed gift. *ANTHROPOLOGICAL THEORY*, 21(1), 50–81.
<https://doi.org/10.1177/1463499620912964>
- BARBER, B. M., & ODEAN, T. (2001). *BOYS WILL BE BOYS: GENDER, OVERCONFIDENCE, AND COMMON STOCK INVESTMENT**.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, International Association of Insurance Supervisors, & International Organization of Securities Commissions. (2008). *Customer suitability in the retail sale of financial products and services*. Bank for Internat. Settlements.
- BERTHET, V. (2022). The Impact of Cognitive Biases on Professionals' Decision-Making: A Review of Four Occupational Areas. *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.802439>
- BIRD, G., Du, W., & Willett, T. (2017). Behavioral Finance and Efficient Markets: What does the Euro Crisis Tell us? *OPEN ECONOMIES REVIEW*, 28(2), 273–295.
<https://doi.org/10.1007/s11079-017-9436-1>
- BISIÈRE, C., Decamps, J. P., & Lovo, S. (2015). Risk Attitude, Beliefs Updating, and the Information Content of Trades: An Experiment. *MANAGEMENT SCIENCE*, 61(6), 1378–1397.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1886>
- BITTENCOURT, J. A. de, Sardinha, G., Barbosa, C. A., Alves, R. C. S., & Oliveira, S. A. de. (2018). *ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O PERFIL DE INVESTIDOR, A REALIDADE DO MERCADO DE RENDA FIXA E VARIÁVEL E A TEORIA DA AVERSÃO À PERDA*. 9.
<http://institutoateneu.com.br/ojs/index.php/RRCF/index>
- BOECK, M., & Feldkircher, M. (2021). The Impact of Monetary Policy on Yield Curve Expectations. *JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION*, 191, 887–901.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.09.044>
- BOGAN, V., & Just, D. (2009). What drives merger decision making behavior? Don't seek, don't find, and don't change your mind. *JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION*, 72(3), 930–943. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.08.007>

- CAFFERATA, A., & TRAMONTANA, F. (2019). A financial market model with confirmation bias. *STRUCTURAL CHANGE AND ECONOMIC DYNAMICS*, 51, 252–259. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.08.004>
- CAMPBELL, T. C., Gallmeyer, M., Johnson, S. A., Rutherford, J., & Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 695–712. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2011.03.004>
- CHANG, Y.-C., & Cheng, H.-W. (2015). Information environment and investor behavior. *JOURNAL OF BANKING & FINANCE*, 59, 250–264. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.06.013>
- CHARNESS, G., & Dave, C. (2017). Confirmation bias with motivated beliefs. *GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR*, 104, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.geb.2017.02.015>
- CHEN, J., Jung, M. J., & Ronen, J. (2017). The Confirmation Effect of Analyst Recommendation Reiterations. *JOURNAL OF ACCOUNTING AUDITING AND FINANCE*, 32(4), 576–592. <https://doi.org/10.1177/0148558X16662577>
- CHENG, C. X. (2018). Confirmation Bias in Investments. *International Journal of Economics and Finance*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.5539/ijef.v11n2p50>
- CHOI, S. J., & Pritchard, A. C. (2003). *Behavioral Economics and the SEC*. <https://escholarship.org/uc/item/4tf7r9tz>
- CHOPLIN, J. M., & Stark, D. P. (2019). Whispering sweet nothings: a review of verbal behaviors that undermine the effectiveness of government-mandated home-loan disclosures. *COGNITIVE RESEARCH-PRINCIPLES AND IMPLICATIONS*, 4. <https://doi.org/10.1186/s41235-019-0154-7>
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. (2013). *INSTRUÇÃO CVM Nº 539, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013*. <http://www.cvm.gov.br>.
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. (2021). *Resolução CVM 30, de 11 de maio de 2021*. www.cvm.gov.br
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. (2022). *Direito do mercado de Valores Mobiliários*.
- COSTA, D. F., Carvalho, F. D., Moreira, B. C. D., & do Prado, J. W. (2017). Bibliometric analysis on the association between behavioral finance and decision making with cognitive biases such as overconfidence, anchoring effect and confirmation bias. *SCIENTOMETRICS*, 111(3), 1775–1799. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2371-5>
- COUTTS, A. (2019a). Good news and bad news are still news: experimental evidence on belief updating. *EXPERIMENTAL ECONOMICS*, 22(2), 369–395. <https://doi.org/10.1007/s10683-018-9572-5>
- COUTTS, A. (2019b). Testing models of belief bias: An experiment. *GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR*, 113, 549–565. <https://doi.org/10.1016/j.geb.2018.11.001>
- CVM. (2020). *Centro de Estudos Comportamentais e Pesquisa - CECOP*. <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/educacao/ciencias-e-estudos-comportamentais/estudos-e-pesquisas>.
- CVM. (2022). *GUIA CVM SUITABILITY*.
- DECCAX, R. A. (2020). *Proposição de uma Nova API (Análise de Perfil do Investidor) para Verificação de “Suitability” por Exigência Regulatória e para Fins Comerciais*. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

- DECCAX, R. A., & Campani, C. H. (2019). Investor segmentation: how to improve current techniques by incorporating behavioural finance concepts? *Internacional Journal of Economics and Business Research*, 18(1), 31–48.
- DECCAX, R. A., & Campani, C. H. (2022). Segmentation of current and potential investors in retirement plans to retain and capture customers. *Brazilian Business Review*, 19(1), 19–38. <https://doi.org/10.15728/bbr.2022.19.1.2>
- DENBURG, N. L., Collins, S. M., Garcia, N. P., & Cole, P. (2022). Enhancing older adult financial decision making through the use of self-evaluation worksheets. *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.790088>
- DONADIO, R. (2018). *O perfil de risco do investidor e a tomada de decisão: uma abordagem comportamental*.
- DUONG, C., Pescetto, G., & Santamaria, D. (2014). How value-glamour investors use financial information: UK evidence of investors' confirmation bias. *EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE*, 20(6), 524–549. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2012.722117>
- ERIKSEN, M. D., Fout, H. B., Palim, M., & Rosenblatt, E. (2020). Contract Price Confirmation Bias: Evidence from Repeat Appraisals. *JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS*, 60(1–2, SI), 77–98. <https://doi.org/10.1007/s11146-019-09716-w>
- FAMA, E. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- FAMA, E. F. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. In *Source: The Journal of Business* (Vol. 38, Issue 1). <https://www.jstor.org/stable/2350752>
- FARIA, F. H., & Cardoso, V. A. da S. (2017). Perfil de risco e otimismo em decisões de investimento: uma análise das finanças comportamentais. *Revista Brasileira de Administração Científica*, 8(1), 48–63. <https://doi.org/10.6008/spc2179-684x.2017.001.0004>
- FRANTZ, A., Olivo, R. L. de F., Sales, G. A. W., & Silva, F. (2022). Toward enhanced excellence in Brazilian investment firms: the role of investors' personality assessment tools. *Benchmarking*, 29(3), 856–877. <https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2020-0488>
- GÜTTLER, B. P., & Benevenuti, V. (2021). Análise do perfil de investidor dos clientes de um agente autônomo de investimentos / Analysis of customer investor profile of an investment firm. *Brazilian Journal of Business*, 3(1), 710–723. <https://doi.org/10.34140/bjbv3n1-042>
- HAN, B., Lu, L., & Zhou, Y. (2019). Two Trees with Heterogeneous Beliefs: Spillover Effect of Disagreement. *JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS*, 54(4), 1791–1819. <https://doi.org/10.1017/S0022109018001266>
- HAUBERT, F. L. C., Lima, C. R. M. de, & Lima, M. V. A. de. (2014). Finanças Comportamentais: uma investigação com base na teoria do prospecto e no perfil do investidor de estudantes de cursos stricto sensu portugueses. *Revista de Ciência Da Administração*, 183–195.
- HSU, Y.-L., Chen, H.-L., Huang, P.-K., & Lin, W.-Y. (2021). Does financial literacy mitigate gender differences in investment behavioral bias? *FINANCE RESEARCH LETTERS*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101789>
- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. (2013). *Suitability Requirements With Respect To the Distribution of Complex Financial Products Final Report* THE BOARD OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. www.iosco.org

- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. (2016). *Update to the Report on the IOSCO Automated Advice Tools Survey*. www.iosco.org
- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. (2017). *Objectives and Principles of Securities Regulation*.
- KAHNEMAN, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (2019). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. In *Choices, Values, and Frames* (pp. 159–170). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803475.009>
- KAHNEMAN, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 42(2), 263–292. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- KALTWASSER, P. R. (2010). Uncertainty about fundamentals and herding behavior in the FOREX market. *PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS*, 389(6), 1215–1222. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.11.012>
- KELLER, C., & Siegrist, M. (2006). Money Attitude Typology and Stock Investment. *Journal of Behavioral Finance*, 7(2), 88–96. https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0702_3
- KIM, K. S., & Park, Y. W. (2021). Long-term performance following share repurchase, signaling costs and accounting transparency: Korean evidence. *REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE*, 20(2), 143–166. <https://doi.org/10.1108/RAF-07-2020-0191>
- KLOEHN, L. (2009). Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: A Behavioural Law & Economics Perspective. *EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW*, 10(3), 437–454. <https://doi.org/10.1017/S1566752909004376>
- KNAUFF, M., Budeck, C., Wolf, A. G., & Hamburger, K. (2010). The Illogicality of Stock-Brokers: Psychological Experiments on the Effects of Prior Knowledge and Belief Biases on Logical Reasoning in Stock Trading. *PLOS ONE*, 5(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013483>
- LEGOUX, R., Leger, P.-M., Robert, J., & Boyer, M. (2014). Confirmation Biases in the Financial Analysis of IT Investments. *JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SYSTEMS*, 15(1), 33–52.
- LEHNER, P. E., Adelman, L., Cheikes, B. A., & Brown, M. J. (2008). Confirmation bias in complex analyses. *IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND*, 38(3), 584–592. <https://doi.org/10.1109/TSMCA.2008.918634>
- LOCKWOOD, J., Lockwood, L., Miao, H., Uddin, M. R., & Li, K. (2022). Does Analyst Optimism Fuel Stock Price Momentum? *JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE*. <https://doi.org/10.1080/15427560.2022.2025595>
- MARKOWITZ, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- MIDMORE, P. (2017). The Science of Impact and the Impact of Agricultural Science. *JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS*, 68(3), 611–631. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12242>
- MODIGLIANI, F., & MILLER, H. Merton. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. *The Journal of Business*, 34, 411–433.
- MODIGLIANI, F., & MILLER, M. H. (1959). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment: Reply. *The American Economic Review*, 49(4), 655–669.
- NAIMZADA, A., & Pireddu, M. (2015). Real and financial interacting markets: A behavioral macro-model. *CHAOS SOLITONS & FRACTALS*, 77, 111–131. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2015.05.007>

- NICKERSON, R. S. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. In *Review of General Psychology* (Vol. 2, Issue 2).
- NORDLUND, B., Lorentzon, J., & Lind, H. (2022). A note on auditing fair value of investment properties. *JOURNAL OF PROPERTY INVESTMENT & FINANCE*, 40(1), 77–84. <https://doi.org/10.1108/JPIF-01-2021-0009>
- OSSAREH, A., Pourjafar, M. S., & Kopczewski, T. (2021). Cognitive biases on the iran stock exchange: Unsupervised learning approach to examining feature bundles in investors' portfolios. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/app112210916>
- PARK, J., Konana, P., Gu, B., Kumar, A., & Raghunathan, R. (2013). Information Valuation and Confirmation Bias in Virtual Communities: Evidence from Stock Message Boards. *INFORMATION SYSTEMS RESEARCH*, 24(4), 1050–1067. <https://doi.org/10.1287/isre.2013.0492>
- REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª Edição. 1994. Saraiva, 2012.
- PERERA, D., Chand, P., & Mala, R. (2020). Confirmation bias in accounting judgments: the case for International Financial Reporting Standards for small and medium-sized enterprises. *ACCOUNTING AND FINANCE*, 60(4), 4093–4119. <https://doi.org/10.1111/acfi.12523>
- SIMON, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99. <https://doi.org/10.2307/1884852>
- SIMON, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2), 129–138. <https://doi.org/10.1037/h0042769>
- SIMON, H. A. (1979). *Rational Decision Making in Business Organizations* (Vol. 69, Issue 4).
- SOUZA, C. R. V. de. (2005). *AVALIANDO QUESTIONÁRIOS DE RISCO E O COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR SOBRE A ÓTICA DE BEHAVIORAL FINANCE*. Fundação Getúlio Vargas.
- SOUZA, M. S. de. (2023). *O PERFIL DO INVESTIDOR DETERMINA SEU COMPORTAMENTO FINANCEIRO? UMA ANÁLISE A PARTIR DE SEUS VALORES PESSOAIS*. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE.
- THALER, R. H. (2008). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 27(1), 15–25. <https://doi.org/10.1287/mksc.1070.0330>
- THALER, R., & Sunstein, C. (2019). *Nudge: como tomar melhores decisões sobre dinheiro, saúde e felicidade* (Objetiva, Ed.; Vol. 1).
- TRICHILLI, Y., Gaadane, S., Abbas, M. B., & Masmoudi, A. (n.d.). Impact of the confirmation bias on returns, expectations and hedging of optimistic and pessimistic traders before and during COVID-19 pandemic. *EUROMED JOURNAL OF BUSINESS*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2022-0046>
- TVERSKY, A., & Kahneman, D. (n.d.). *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty*.
- TVERSKY, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.185.4157.1124>
- TVERSKY, A., & Kahneman, D. (1981). *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*. <http://science.sciencemag.org/>
- VIEIRA SILVA, -Wesley, Silva, S. M. da, Maia Del Corso, -Jansen, & Oliveira, E. de. (2008). *FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: análise do perfil comportamental do investidor e do*

propenso investidor. *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa*, 1–14.
<http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm>

WEBB, B., Hine, A. C., & Bailey, P. E. (2016). Difficulty in Differentiating Trustworthiness From Untrustworthiness in Older Age. *DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY*, 52(6), 985–995.
<https://doi.org/10.1037/dev0000126>

ZAKIA, M. L. P. F. (2023). Estrutura de regulação no mercado de capitais. *Brazilian Journal of Development*, 9(6), 19688–19707. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n6-065>

ZALESKIEWICZ, T., & Gasiorowska, A. (2018a). Tell Me What I Wanted to Hear: Confirmation Effect in Lay Evaluations of Financial Expert Authority. *APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE*, 67(4), 686–722. <https://doi.org/10.1111/apps.12145>

ZALESKIEWICZ, T., & Gasiorowska, A. (2018b). Tell Me What I Wanted to Hear: Confirmation Effect in Lay Evaluations of Financial Expert Authority. *APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE*, 67(4), 686–722. <https://doi.org/10.1111/apps.12145>

ZALESKIEWICZ, T., & Gasiorowska, A. (2021). Evaluating Experts May Serve Psychological Needs: Self-Esteem, Bias Blind Spot, and Processing Fluency Explain Confirmation Effect in Assessing Financial Advisors' Authority. *JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED*, 27(1), 27–45. <https://doi.org/10.1037/xap0000308>

ZVINAKEVICIUS, D. J., & Giacobbo, T. S. F. de B. (2023). Finanças comportamentais: a importância do suitability na decisão de investir. *Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review)*, 14(10), 17919–17931.
<https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.3012>

ⁱ Informações sobre os autores

Wesllay Carlos Ribeiro - Doutor em Direito pela PUC Minas, Mestre em Direito pela UNESA, Mestre em Administração (Finanças) pelo IFMG, Especialização em direito Público e RPPS. Professor na Universidade Federal de Alfenas, Campus Varginha. Principais áreas de atuação: Direito, Saúde, Previdência e Educação Financeira
wesllay.ribeiro@unifal-mg.edu.br

Daniel Fonseca Costa - Daniel Fonseca Costa é Contador, doutor em Administração pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Ciências Contábeis, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Formiga, coordenador e professor do Programa de Pós-graduação em Administração do IFMG, membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis e co-editor do periódico ForScience. Possui interesse de pesquisa nas áreas de contabilidade, economia comportamental, finanças comportamentais e tributação. No campo profissional, possui mais de 20 anos de experiência em contabilidade e consultoria de empresas
daniel.costa@ifmg.edu.br

Washington Santos da Silva - Graduação em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000), mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras (2003) e doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras (2006). Atualmente, sou professor titular e pesquisador no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Formiga, onde concentro minhas atividades nas áreas de Ciência de Dados, Estatística e Econometria Aplicadas, participando e coordenando projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Além disso, atuei por 16 anos em diversas funções executivas na alta administração pública federal
washington.silva@ifmg.edu.br